

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 582 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	
Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
Azlarova Sayyora Abduxabibovna	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'rni va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri	110
Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongning shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'rni.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdulkarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashovich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'rni.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	
The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	

Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvda ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	
Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
<i>Kenjayeva Zilola Saminjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
<i>Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna</i>	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
<i>Muhiddinova Nilufar Bahodirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
<i>O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi</i>	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
<i>Samiyeva Dilbar Shukrullayevna</i>	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna</i>	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
<i>Абдусаломова С. М.</i>	

Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlarining variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yuldoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	
Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	373
Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida)	376
Axmatqulova Dilbar	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari.....	378
Eminov Behzodbek Abdujabborovich	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari.....	382
Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar	385
Mamarajabov Shavkat Ergashevich	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari	388
Muxametov Axmad Muxametovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari.....	392
Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi.....	395
Normurodova Sabina Laziz qizi	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish	398
Ochilov Elbek Olimovich	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari	401
Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari 404 Otabekov Akbar Oynabekovich	404
	Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji..... 408 Otanazarova Mohira Xamidbekovna	408
	O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri 412 Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi	412
	Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi..... 415 Qodirova Kumush Farxod qizi	415
	Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati..... 418 Raimjonov Jasur Tajimurotovich	418
	Globallashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli 421 Sardorbek No'monjonov	421
	Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini 425 Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi	425
	Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari 428 Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi	428
	Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi 432 Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi	432
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari..... 436 Urmonova Toshxon Ibragimovna	436
	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 440 Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi	440
	Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills 444 Zulfizar Shofiddinova	444
	Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish..... 448 Panjiyev Maqsud Aliqulovich	448
	Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar 452 Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li	452
	Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari 455 Baratov Nasriddin Karshibayevich	455
	Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari 460 Chinqulova Gulmebra Bahronovna	460
	Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi..... 464 Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	464
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati..... 468 Otabek Abdurahmonov	468
	Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish..... 472 Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	472
	Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish 476 Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	476
	Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir 479 Salimov Akram Xaitovich	479
	O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida 483 Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	483
	Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari 487 Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	487
	Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash 491 Ahmadaliyeva Malika Maxsud qizi	491
	Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari..... 495 Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	495
	Tinglashdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari 500 Abdug'aniyeva Mavjuda Akramovna	500

Ingliz tili o'qituvchilarining pedagogik texnikadan to'g'ri foydalanish qoidalari.....	503
<i>Axmedova Sarvinoz Azatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida fanlarni integrativ o'qitishga metodik tayyorgaligini takomillashtirish: nazariy va amaliy tahlil	506
<i>Fayzullaeva Xolida Axmadjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida tarbiyalash	509
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Memorial muzey majmualari evolyutsiyasi (IIk va antik davr).....	513
<i>Kalnova Yulduz</i>	
Development of Creative Abilities of Primary Grade Students on the Basis of Interactive Teaching Methods and Technologies	520
<i>Khamidova Diyora Rustam qizi</i>	
Ta'limda raqamli texnologiyalar: yondashuvlar va muammolar	524
<i>Mavlonova Dilnozaxon Shuxratjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rganishda o'yinlar va geymifikatsiyaning o'rni	528
<i>Ozodova Odina Qobil qizi</i>	
Xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'siri.....	531
<i>Raimov Xamid Soatovich</i>	
Pedagoglar kasbiy rivojlanishining psixologik omillari	536
<i>Raxmonova Nigina Aminjanovna</i>	
Tarix fanini maktablarda kasbiy rivojlanish soatida o'qitish metodikasining ahamiyati va dolzarbligi	539
<i>Safarov Bobirjon Baxodir o'g'li</i>	
Globalizatsiya jarayonida madaniy intellekt va daxldorlik masalalari	544
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Integrativ yondashuvlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy-metodik kompetentligini rivojlantirish vositasi sifatida	547
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
Soft Skills и Hard Skills: чему учить ребенка уже сегодня?	550
<i>Г. Э. Джанпеисова, Х. Мирзаулукова</i>	
Методы пользования лингводидактических материалов при обучении русскому языку студентов (на примере национальных групп).....	554
<i>Негматова Навруза Нодировна</i>	
Механизмы развития социально-психологических компетенций лидера в системе дошкольного и школьного образования	557
<i>Ярматов Рахмбой Бахрамович</i>	
Talabalarni ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonlarini takomillashtirish	561
<i>G. M. Adizova</i>	
Pedagogik amaliyot – talabalar kasbiy kompetentligini shakllantirishning muhim omili sifatida	565
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Enhancing Cognitive and Communicative Competencies in Primary Education: Insights From the Educational Systems of Developed Countries.....	569
<i>Sharipova Muhabbat Erkinovna</i>	
Роль преподавателя в процессе внедрения дидактических игр	572
<i>Байбаева Мухайё Худайбергеновна, Якубова Зухра Аюбхон кизи</i>	
Искусственный интеллект как инструмент персонализации образовательного процесса в подготовке будущих учителей	577
<i>Умрихина Виктория Игоревна, Абдувалиева Мухайё Бахтиер кизи</i>	

TARIX FANINI MAKTABLARDA KASBIY RIVOJLANISH SOATIDA O'QITISH METODIKASINING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI

Safarov Bobirjon Baxodir o'g'li
 A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat
 milliy instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Tarix fanini maktablarda kasbiy rivojlanish soatlarida o'qitish metodikasining ahamiyati va dolzarbligi o'rganildi. Xorijda ushbu mavzu doirasida bajarilgan tadqiqotlar tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: kasbiy rivojlanish, tarix fanida yangi metodlar, tarix fani kasbiy rivojlanish soatlarida.

Abstract: The significance and relevance of the methodology for teaching history during professional development hours at schools have been studied. Research conducted on this topic abroad has been analyzed.

Key words: professional development, new methods in history teaching, history subject in professional development hours.

Аннотация: Изучены значение и актуальность методики преподавания истории в рамках часов профессионального развития в школах. Проанализированы исследования, выполненные по данной теме за рубежом.

Ключевые слова: профессиональное развитие, новые методы в преподавании истории, предмет истории на часах профессионального развития.

KIRISH

Kasbiy rivojlanish (professional development) yoki qisqa tarzda PD deb ham ishlatiladi.^[1] So'nggi yillarda dunyoning rivojlangan mamlakatlari ta'lim tizimidagi bir qancha fanlar qatori tarix fani darslarini qiziqarli va samarali tarzda tashkil etish maqsadida pedagoglarga metodik yordam ko'rsatish va ularning kasbiy rivojlanishi masalasi tadqiqotchilarning diqqat markazida turibdi. O'qituvchilar va ta'lim sifati yaxshi o'quv natijalariga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa yaxshi tayyorgarlikka ega, motivatsiyalangan, samarali va gender jihatdan muvozanatli o'qituvchilarni jalb qiluvchi hamda saqlab qoluvchi ta'lim tizimini talab qiladi. Shuningdek, bu tizim o'qituvchilarni nafaqat dars jarayonida, balki ularning uzluksiz kasbiy rivojlanishida ham qo'llab-quvvatlashi kerak.^[2]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda tarix fanini maktablarda kasbiy rivojlanish soati doirasida eng zamonaviy metodlarni o'qituvchilarga o'rgatish va shu orqali zamon talabiga javob beruvchi dars tashkil qilish salohiyatini amalga oshirish borasida bahs-munozaralar ketmoqda. 1980-yili esa Jahon ta'lim yilnomasining mavzusi "O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi" bo'lgan.^[3]

Mamlakatimizda esa bu muammo davlat nuqtai nazariga molik masala bo'lib, bir qator hujjatlarda o'z aksini topgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.06.2024-yildagi "Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-231-sonli¹ qaroriga muvofiq, 2025-yil 1-yanvardan boshlab pedagog va mutaxassis kadrlar kasbiy rivojlanishining uzluksizligini ta'minlash maqsadida barcha umumiy o'rta ta'lim muassasalarida malaka oshirishning "Kasbiy rivojlanish soati", tayanch umumiy o'rta ta'lim muassasalarida esa, shuningdek, "Kasbiy rivojlanish kuni" kabi shakllari bosqichma-bosqich joriy etiladi.

"Kasbiy rivojlanish soati" doirasida fan metodika birlashmalari va mentor-o'qituvchilar tomonidan o'qituvchilarning darslari tahlil qilinadi, ularga metodik yordam ko'rsatiladi, kasbiy rivojlanishi bo'yicha tavsiyalar beriladi.^[4]

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-6981085>

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.12.2024-yildagi "Maktabgacha va maktab ta'limi xodimlarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish to'g'risida" 867-sonli² qaroriga asosan, umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilarining uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlari malaka oshirish kurslari oraliqida har yili tashkil qilinadigan "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlaridan tashkil topadi.

"Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlarining maqsadi – darsni kuzatish, reflektiv amaliyot hamda maktab negizida malaka oshirish tadbirlari o'tkazish orqali kasbiy rivojlanish kunlarida tashkil etilgan o'quvlarda o'qituvchilar tomonidan o'zlashtirilgan yangi bilim va ko'nikmalarni o'zlari faoliyat ko'rsatayotgan umumta'lim maktablarida qo'llashlarini tahlil qilish, ularga zarur metodik yordam ko'rsatish hamda kasbiy rivojlanish uchun tavsiyalar berishdan iborat.^[5]

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 07.08.2024-yildagi 246-sonli "Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilari uchun "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlarini bosqichma-bosqich joriy etish to'g'risida" buyrug'iga ko'ra, umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilari uchun fanlar kesimida "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" dushanba kuni ijtimoiy fanlar (tarix, davlat va huquq asoslari, tarbiya) etib belgilandi.^[6] Yuqoridagi qonun hujjatlari pedagoglarning kasbiy rivojlanish masalasi muhim ahamiyat kasb etishini isbotlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida qiyosiy tahlil va tarix fanini maktablarda o'qitish metodikasi sohasiga oid adabiyotlar tahlili kabi metodlarga yondoshgan holda muammo yoritildi. Jahon tajribasi va olimlarning shu soha bo'yicha qilgan tadqiqotlari hamda bergan taklif va mulohazalaridan tadqiqotda faol foydalanildi. Mavjud bo'lgan malaka oshirish tizimini diagnostika qilish va xalqaro tadqiqot natijalarini tahlil qilish orqali bir qator muammolar aniqlangan: malaka oshirish tizimi pedagoglarni ta'lim sohasidagi yangiliklardan o'z vaqtida xabardor qilish imkoniyatini cheklaydi, o'qituvchilarning 30-40 foizi o'z fani doirasidagi yangiliklardan xabardor emas, taxminan 150-200 ming pedagog malaka oshirish tizimidan qoniqmaydi, o'qishning zamonaviy metod va texnologiyalarga ehtiyoji yuqori bo'lsa-da, 1 haftalik kurslarning qisqaligi bunga to'sqinlik qilmoqda, 36 soatlik kurs katta hajmdagi ma'lumotlarni o'zlashtirish uchun yetarli emas, kurslarning davomiyligini oshirishga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda, o'qituvchilarda mustaqil mutolaa qilish ko'nikmasining pastligi platformadagi kurslarning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Ta'limning raqamlashtirilishi, globallasuvi, individuallashtirilishi, inklyuzivlashuvi va yangi o'quv fanlarining paydo bo'lishi o'qituvchilarning kasbiy rivojlanish ta'limini tashkil etishda ham sezilarli o'zgarishlarni amalga oshirishga turtki bo'ldi.^[7] Xususan, bu masalaga jahon miqyosida ilk bor 1966-yili BMT Ta'lim, fan va madaniyat tashkiloti (UNESCO) tomonidan qabul qilingan "O'qituvchilar maqomi to'g'risidagi tavsiyalar" hisobotida e'tibor qaratilgan. Unda ta'lim faoliyati maxsus kasb sifatida ko'rilishi lozimligi targ'ib qilingan. Mazkur hujjat 146 paragrafdan iborat bo'lib, uning 3-paragraf, 6-bandida quyidagi jumlar kiritilgan: "O'qituvchilik maxsus kasb sifatida qaralishi lozim. Bu jamoat xizmatining bir shakli bo'lib, o'qituvchilardan chuqur bilim va maxsus ko'nikmalar talab etiladi. Shuningdek, o'qituvchilardan o'z zimmasidagi o'quvchilarning ta'limi va farovonligi uchun shaxsiy hamda jamoaviy mas'uliyat hissi talab etiladi."^[8] Muallifning yuqorida keltirgan ilmiy dalillari amalda bo'lgan malaka oshirish kurslari, ya'ni metod kunlarining kamchiliklarini aniq ko'rsatib bergan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Biz o'qituvchilarimizdan ko'p narsani talab qilamiz. Biz ular o'z fanlarini, o'quvchilarining talab va ehtiyojlarini chuqur va atroflicha tushunishlarini kutamiz, chunki o'qituvchilarning g'amxo'rliqi o'quvchilarga juda katta ta'sir qiladi. Bizning orzu-niyatlarimiz fanlarga oid professional bilimlarni, o'quv dasturlarini bilishni, mazkur fan bo'yicha nimaga va qanday o'qitish kerakligi haqidagi tasavvurni, metodikaga oid bilimlarni hamda yaxshi natijalarga olib boradigan o'quv muhitini tashkil etishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, o'qituvchilar o'z-o'ziga savol berish va ularga javob izlash qobiliyatiga ega bo'lishlari, yetuk ilmiy tadqiqot ko'nikmalariga ega bo'lishlari, umr bo'yi o'qib-o'rganishlari, o'z malakalarini muntazam oshirib borishlari zarur. Madomiki, o'quvchilar bunday xulq-atvor namunasini o'z o'qituvchilarida ko'rmas ekan, ular butun umri davomida uzluksiz ta'limga tayyorgarlik ko'rmaydilar.^[9]

AQShdagi tarix fani o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishiga oid bir qator dasturlardan misol qilib, 2004-yilda Amerikada amalga oshirilgan "Crossroads of Change" loyihasini keltirish mumkin. Ushbu loyiha 2004-yilda Wayne Finger Lakes Board of Cooperative Educational Services (BOCES) va SUNY Cortland universiteti hamkorligida Teaching American History (TAH) granti doirasida ishlab chiqilgan. Bu loyihaning asosiy

² <https://www.lex.uz/uz/docs/-7271575>

maqsadi tarix o'qituvchilarining faqatgina sana va voqealarni yorituvchi hamda ularni yodlashni talab qiluvchi oddiy shaxs sifatida qolishining oldini olish edi. Tarix darsi faqat sanalar va voqealarni bilish emas, balki ularni chuqur tahlil qila olishni ham talab qiladi. Voqealarni shunchaki yodlash emas, balki tanqidiy fikrlash va tahlil qilish bilan o'tiladigan dars o'quvchilarni yanada qiziqtiradi.

Bunday interaktiv darslarni tashkil etish uchun o'qituvchi doimo o'z ustida ishlashi, birlamchi manbalar bilan tanish bo'lishi zarur. Bu esa uning o'quvchilar orasidagi hurmatini oshiradi. "Crossroads of Change" loyihasida interaktiv dars o'tishda mavzu yuzasidan o'qituvchi tanqidiy savollar qo'yish orqali darsni jonlantirishi mumkin. Tarix o'qituvchilarining tarixchi olimlar bilan doimo aloqada bo'lishi ularning bilimlarining oshishiga va kasbiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Massachusetts shtatining Malden tumanida o'qituvchilar kasbiy rivojlanishiga yordam beradigan "To'rt yillik kasbiy o'sish dasturi" ishlab chiqilgan. Ushbu dastur bo'yicha M. Shaughnessy T va A. Boerst o'qituvchilarga oldindan ta'lim berish amaliyoti vositasida o'quvchilarni fikrlashga undash ko'nikmalarini rivojlantirish mumkinligini ta'kidlashgan. Tadqiqotchilar M. Shaughnessy T va A. Boerst tomonidan ishlab chiqilgan ushbu dastur tarix fani o'qituvchilarining kasbiy rivojlanish jarayonini takomillashtirgan va uning ahamiyatini oshirgan deb hisoblash mumkin.

O'quvchilarning tarixiy jarayonlar va voqealarga tanqidiy fikr bildirish qobiliyatini rivojlantirishga asoslangan dars berish nafaqat qiziqarli, balki ularning tafakkurini ham teranlashtiradi. Biroq, bu usulda dars o'tish ham ba'zi kamchiliklardan holi emas. Binobarin, darsni bahs va munozaralar asosida o'tkazishda vaqtni to'g'ri hisobga olish nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Yana bir kamchilik shundaki, tarixiy faktlarni to'la-to'kis e'tiborsiz qoldirish noto'g'ri yondashuvdir. Darsda ilgari surilayotgan fikrlarni tarixiy dalillar bilan isbotlash uning ilmiyligini oshiradi va ortiqcha savollardan xalos etadi.

Tadqiqotchilar 左崇良, 吴云鹏 (Zuo Chongliang, U Yunpeng) 2009-yildan boshlab Xitoy Xalq Respublikasida o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishida ularni bir jamiyatga birlashtirish masalasiga doir tadqiqotlar olib bordilar. O'qituvchilarning kasbiy ta'limi o'quv rejalarini isloh qilish va tizim-mexanizmlarni innovatsion tarzda rivojlantirish kabi islohotlarning muhimligi ta'kidlandi. Asosiy e'tibor chekka tuman va qishloqlardagi o'qituvchilar ta'limini ustuvor o'ringa qo'yishga qaratildi. Chunki chekka tuman va qishloqlardagi o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishsiz Xitoy ta'lim tizimini taraqqiy ettirish imkonsiz, degan xulosaga kelishgan.^[10]

O'qituvchilarning professional rivojlanishi Xitoyda 1997-2017-yillar oralig'ida faoliyat yuritdi. Bir qator ilmiy ishlar amalga oshirildi. Bularga misol sifatida 凌的《教育风格与教师的专业发展》(Vang Lingning "Ta'lim uslubi va o'qituvchilarning professional rivojlanishi"), 叶澜的《新世纪教师专业素养初探》(Ye Lanning "Yangi asrda o'qituvchining professional kompetensiyasi haqida dastlabki tadqiqotlar") kabi tadqiqotlarni keltirish mumkin.

Xitoy hukumati o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini doimiy qo'llab-quvvatlab kelgan va ularga kasbiy texnik xodim atamasini qo'llagan. 2009-yildan boshlab esa o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi jadallashdi. Xitoyda o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi omillar ham aniqlangan. Bular orasida quyidagilar bor:

- O'qituvchilarning jamiyatdagi nufuzi pastligi yoki yetarlicha mavqega ega emasligi;
- Kasbga bo'lgan ishtiyoqning sustligi;
- Ta'lim texnologiyalarini yetarlicha o'zlashtirmaganlik.

Ushbu muammolarni hal etish uchun ta'lim sohasiga oid bir qator qonunlar ishlab chiqildi. Xitoy hukumati buni oldini olish maqsadida pedagogika universitetlarini transformatsiya qilishga yo'naltirdi.

Xitoylik tadqiqotchilar mukammal o'qituvchilarni tarbiyalash mumkin emas, degan xulosaga kelishgan. Ularning fikricha, o'qituvchilar doimo talabalar ehtiyojiga moslashishga majbur.^[11] Tadqiqotchilar maktab va pedagogika universitetlari o'rtasidagi hamkorlik faoliyatini tadqiq etishadi. Natijalarga ko'ra, yetishib chiqqan kadrlardagi kamchilik va yutuqlar o'rganiladi. Tadqiqotchilar o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishidagi muammolarni real maktab muhitida o'rganish asosida tavsiyalar va metodlar ishlab chiqishni tavsiya qiladilar.

Tadqiqotchilar 左崇良, 吴云鹏 (Zuo Chongliang, U Yunpeng) ning chekka qishloq va tumandagi o'qituvchilarning malakasini oshirish borasidagi fikrlari nihoyatda muhimdir. Chunki chekka tumanlardagi o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini monitoring qilish turli qiyinchiliklarga sabab bo'ladi.

Tadqiqotchilar bu masalaga yechim sifatida ularni bir jamiyatga birlashtirish g'oyasini ilgari surganlar. Biroq bu tajribani barcha davlatlarda qo'llash kutilgan natijani bermasligi mumkin. Buni Xitoy xalqiga xos jamoa bilan ishlash va uyushmalar tashkil qilish borasidagi tajribaga asos qilib ko'rsatish mumkin. Ular tuzgan jamoalardagi a'zolarining jamoada vazifalarni bajarishga bo'lgan mas'uliyati ushbu tadbirning muvaffaqiyatini ta'minlagan.

Tarix o'qituvchilarini kasbiy rivojlantirishga qaratilgan ko'plab metodlar Finlandiyada ham ishlab chiqilgan. Tadqiqotchi Susanna Soininen o'zining tadqiqotlarida tarixiy hujjatlarining nusxalaridan amaliy ko'rgazma sifatida HIPPO usulida foydalanishni hamda tarixiy hodisalar yuzasidan esse (insho) yozishni o'qituvchilarga maslahat beradi. U o'z tadqiqotida bu usullarning samaradorligini isbotlashga harakat qiladi.^[12]

HIPPO usuli – bu tarixiy manbalarni tahlil qilish va tushunishga yordam beradigan strategik yondashuv bo'lib, ayniqsa, AQShda tarix ta'limida keng qo'llaniladi. Ushbu usul manbalarni chuqurroq tahlil qilish uchun beshta asosiy omilni e'tiborga olishni talab qiladi.

HIPPO usulining tarkibiy qismlari:

1. H – Historical Context (Tarixiy kontekst)
2. I – Intended Audience (Maqsadli auditoriya)
3. P – Purpose (Maqsad)
4. P – Point of View (Nuqtai nazar)
5. O – Outside Information (Tashqi ma'lumot)

Tadqiqotchi Susanna Soininen ushbu amaliy usullar o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishini ta'kidlaydi. Tarixiy hujjatlardan dars jarayonida didaktik vosita sifatida foydalanish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirishi shubhasiz. Biroq dars davomida ushbu amaliyotni qo'llashda vaqtni qat'iy belgilash juda muhim. Agar vaqt yetarli bo'lmasa yoki o'qituvchi oldindan materialni tayyorlab kelmasa, tarixiy hujjatlarning yuzaki tahlil qilinishi natijasida ko'zlangan maqsadga erishish qiyinlashadi.

Bajarilgan tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatadi:

*Birinchi*dan, o'qituvchilarning o'quvchilarni tarix darsini faqat mavzularni yodlash va takrorlash sifatida emas, balki har bir darsni yangidan kashf etiladigan mashg'ulot sifatida qabul qilishga o'rgatishi natijasida ularning tarix faniga bo'lgan qiziqishi ortishi kuzatilgan. Amerikaliklar o'tmish va tarix tushunchalarini farqli talqin qiladilar. Ular nazarida o'tmish – avval sodir bo'lgan voqe'lik, tarix esa maktabda o'tiladigan fan sifatida qabul qilingan.

*Ikkinchi*dan, agar o'qituvchi faqat minbarda ma'ruza qilsa, o'quvchilar bu ma'lumotni haqiqat deb qabul qilishadi. Bu esa muammoning to'liq o'rganilmasligiga sabab bo'lib, o'quvchilarning tarix faniga bo'lgan qiziqishi pasayishiga olib kelishi aniqlandi.

*Uchinchi*dan, tarixchilar va o'qituvchilar orasidagi kasbiy hamkorlik ijobiy natijalarga olib keldi. O'qituvchilarning o'z fani doirasidagi bilimlari kengaydi va ular tarix faniga doir yangiliklardan xabardor bo'lish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

*To'rtinchi*dan, tarix o'qituvchilarining kasbiy rivojlantirish loyihalarida ularning qiziqishlari va fanga nisbatan ehtiyojlari hisobga olingan bo'lishi lozim. Tadqiqotchi Susanna Soininen tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki: tavsiya qilingan tarixiy hujjatlarning nusxalaridan dars jarayonida foydalanish u kutgan natijalarni bermadi. Bunga sabab – ko'pincha dars tahlillarsiz o'tgan, vaqt esa doimiy ravishda yetishmagan. Tarixiy hujjatlardan darsda foydalanish shunchaki qo'shimcha material tarzida ishlatilgan.

O'quvchilarga tarix darslarida nafaqat ma'lumot, balki tadqiqot usullari va ko'nikmalari haqida tushuncha hosil qilish kerak. Shundan so'nggina ular tarixiy faktlar va shaxsiy mulohazalarni, turli xil tarafkashlikni ajratib olish madaniyatiga ega bo'ladilar.

Tarixni o'rganishdan asosiy maqsad esa tobora bog'lanib borayotgan dunyoda o'zlarining ijtimoiy o'rnini anglashdir. Tarix o'qituvchilarining o'quv dasturlarini ishlab chiqishdagi ishtiroki ushbu dasturlarning muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Davlat fuqarolarga qanday majburiyatlarni yuklasa, tarix ham o'qituvchilarga va tarixchilarga bahs hamda muhokamalarga urg'u berish majburiyatini yuklaydi.^[15] Lekin shuni aytib o'tish joizki, agar bahs va muhokamalarga keng urg'u berilsa va o'quvchilar har bir ma'lumotga shubha ko'zi bilan qarasa, tarix keraksiz fanga aylanish ehtimoli juda katta. Buning asosiy sababi shundaki, har kim tarixga o'z haqiqati bilan yondashadi va bu jarayonda obyektivlik yo'qoladi.

Tarixchilar va tarix fani o'qituvchilari o'rtasidagi kasbiy hamkorlik, albatta, ijobiy natijalarga xizmat qilishi mumkin. Bu kasbiy hamkorlik uzviy bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Barcha o'qituvchilarning qiziqishlari turlicha bo'lgani sababli loyihalarda ularning barcha qiziqishlarini hisobga olish qiyin, hattoki imkonsizdir. Biroq, hech bo'limganda, o'qituvchilarga o'z o'quvchilari uchun erkin topshiriqlar tayyorlash imkonini berish juda foydali deb hisoblash mumkin.

Maktab tarix darslari o'quvchilarda fikrlar plyuralizmini shakllantirishi va turli etnik guruhlariga bag'rikenglik asosida tarbiyalashi maqsadga muvofiqdir. Tarixni o'rgatishda evrosentrik va etnosentrik nazariyalardan yiroq bo'lish lozim. Masalan, 15-asrda Amerika kashf qilindi deb aytilishi evrosentrik nazariyaga xosdir. Aslida, 15-asrda Amerika yevropaliklar uchun kashf etildi, bu qarash esa qit'ada azaldan yashab kelayotgan hindular uchun taalluqli emas. Ular bu nazariyani yevropaliklarning qit'aga bostirib kirishining boshlanishi deb

hisoblashlari mumkin. O'quvchilarga tarixni turli rakurslarda ko'rishni o'rgatishning asosiy maqsadi ham shundadir. Ko'plab o'qituvchilar dars o'tish jarayonida faqat ma'ruza qilish va faktlarga tayanishga harakat qiladilar. Shu bilan birga, tarixiy hujjatlar va dalillarga kamroq e'tibor qaratadilar. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini pasaytiradi. O'qituvchilar esa o'z bilimlari va dars o'tish qobiliyatlari borasida shubhalana boshlaydilar, bu esa ularning ishchanlik qobiliyatiga keskin ta'sir qiladi. Tarix o'qituvchilarining nazariy bilimlari yetarli bo'lsa-da, uni amaliyotda qo'llashda muammolarga duch kelmaydi, degan fikrdan yiroq bo'lish kerak. O'qituvchilarning dars o'tish metodlarini rivojlantirishda kasbiy rivojlanish soatlarining ahamiyati katta ekanligini unutmashimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mary M. Kennedy. How Does Professional Development Improve Teaching? Review of Educational Research, Month 09, Vol. 20, 2016, – P. 3–5.
2. UNESCO va Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) tomonidan e'lon qilingan 2007-yil Jahon O'qituvchilar kuni murojaatnomasidan. www.unesco.org/en.
3. www.routledge.com/World-Yearbook-of-Education/book-series/WYBE.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2024-yil 21-iyundagi PQ-231-sonli Qarori. lex.uz.
5. Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 20-dekabrda "Maktabgacha va maktab ta'limi xodimlarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish to'g'risida" 867-son qarori. lex.uz.
6. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2024-yil 7-avgustdagi 246-sonli "Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilari uchun 'Kasbiy rivojlanish kuni' va 'Kasbiy rivojlanish soati' tadbirlarini bosqichma-bosqich joriy etish to'g'risida" buyrug'i. lex.uz.
7. I. A. Abdumalikovich. Zamonaviy sharoitda o'qituvchilarning uzluksiz malakasini oshirish tizimini transformatsiyalash. Maktab ta'limi: muammolar, izlanishlar, yechimlar, 2024-yil, 1-son, 11–12-b.
8. The ILO/UNESCO Recommendation Concerning the Status of Teachers, 1966.
9. Andreas Shlyayxer. Jahon miqyosidagi ta'lim: XXI asr maktab tizimini qanday barpo etmoq kerak? – Toshkent, 2022-yil, – 94 b.
10. 左崇良, 吴云鹏. 教师专业发展研究. 进展与方向, 2019/19 中国成人教育 (Zuo Chongliang, U Yunpeng, "O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini tadqiq etish: yutuqlar va yo'nalishlar", 2019/19, Xitoy kattalar ta'limi (China Adult Education), 74–79-b.
11. Dr. D. Sumathi, S. Sathish Kumar. Innovative Method of Teaching in History School Level. Universe International Journal of Interdisciplinary Research, Vol. 1, 2021, – P. 1–7.
12. Kaya Yilmaz. A Vision of History Teaching and Learning: Thoughts on History Education in Secondary Schools. www.researchgate.net, – P. 37–46.
13. Joys Applebi. Telling the Truth about History. USA, New York, 1994, – P. 45.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.